

10.5281/zenodo.11156796

ЦВЕТКОВ Александр Анатольевич

технический специалист,

Автодом Санкт-Петербург – официальный дилер BMW, Россия, г. Санкт-Петербург

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕТОДАМИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация. Аварийность на дорогах и улицах Российской Федерации остаётся высокой и может быть отнесена к наиболее серьёзным социально-экономическим проблемам. На сегодняшний день система подготовки водителей включает в себя теоретические знания, практические навыки и водительский опыт. Однако часто курс обучения ограничен минимальным количеством часов и не всегда отражает все аспекты безопасного вождения. Разработка новых обучающих программ, внедрение современных технологий и методик обучения, а также повышение ответственности водителей могут способствовать снижению количества ДТП и улучшению общей ситуации на дорогах. Для повышения надёжности знаний и умений водителя в статье была предложена, эффективно работающая в зарубежных странах, система ступенчатой выдачи водительских удостоверений.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, сложность дорожного движения, элементы дорожной сети, пропускная способность улиц, навыки вождения, маршруты.

Актуальность исследования

Эффективность и безопасность дорожного движения зависят от слаженной работы всех участников системы ВАДС (водитель, автомобиль, дорога, среда). В связи с увеличением интенсивности движения и сложности условий работы водителей возрастает риск ошибок, которые могут привести к авариям и травмам.

Одним из способов снижения аварийности является улучшение качества подготовки водителей. Однако существующие образовательные программы и методики не всегда соответствуют современным требованиям. Возможно два пути решения этой проблемы: изменение существующих программ или поиск наиболее эффективных методов обучения в рамках существующих подходов. На сегодняшний день наиболее реалистичным представляется второй вариант.

Проблема подготовки и совершенствования профессиональных навыков водителей находится в центре внимания, однако многогранность водительской деятельности требует дальнейшего анализа с учётом изменений в экономической ситуации и развитии транспортной отрасли.

Цель исследования

Целью данного исследования является повышение безопасности дорожного движения методами совершенствования системы подготовки водителей.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включают в себя статистические данные о дорожных происшествиях, информацию о существующих методах обучения водителей, результаты исследований в области психологии водителей, а также законодательные акты и нормативные документы, регулирующие процесс подготовки водителей.

Методы исследования:

1. Анализ статистических данных о дорожных происшествиях для выявления основных причин аварий.
2. Интервью с инструкторами автошкол и опытными водителями для выявления проблемных аспектов системы подготовки водителей.
3. Обзор литературы по существующим методам обучения водителей и их эффективности.
4. Анализ законодательных актов и нормативных документов, регулирующих процесс подготовки водителей.

Результаты исследования

Частое попадание молодых водителей в аварии, иногда плохое соблюдение ими правил дорожного движения и неадекватные действия, к которым это может привести, можно объяснить двумя ключевыми причинами: молодежный риск и риск для начинающих водителей. Риск, связанный с молодежью, можно понимать как эффект незавершенного процесса взросления с точки зрения самой перестройки мозга, индивидуального опыта обучения и социальных влияний. Как упоминалось выше, последствиями этого являются формирование установок, снижающих безопасность, повышенная готовность идти на риск и склонность переоценивать свои способности. Риск для начинающих водителей связан с тем фактом, что навыки вождения у начинающих водителей развиты не в полной мере, поскольку эти навыки приобретаются в процессе самого вождения; другими словами, им не хватает опыта вождения. Этот процесс включает преобразование полученных фактических знаний в программы умственных действий, которые разрабатываются и совершенствуются на практике, благодаря обратной связи от других

участников дорожного движения, обучению методом проб и ошибок и негативному опыту, такому как аварии или штрафы.

Водители могут разработать эффективные программы умственных действий, методично обучая себя безопасности дорожного движения и участвуя в дорожном движении другими способами использования дорог – например, в качестве пешехода, велосипедиста или пассажира автомобиля [1, с. 45]. Нельзя недооценивать важность профессиональных и образовательных программ, направленных на передачу знаний для устранения разрыва между самооценкой и внешней оценкой, а также пределов компетентности человека в области дорожного движения. Также было признано, что период обучения в автошколе должен включать в себя нечто большее, чем просто обучение управлению транспортным средством и правилам дорожного движения; обучение вождению должно быть временем для привития навыков более высокого уровня, таких как уважение к безопасности, самоконтроль и принятие правил дорожного движения. Теоретическую основу для этого составляет матричная модель (табл.).

Таблица

Основные элементы поведения при вождении

Уровень регулирования	Знания и способности	Факторы повышенного риска	Самооценка
5. Социальная среда	Культура, наблюдение, субкультура, ценности и нормы группы	Мало или нет знаний о том, как культурные/субкультурные аспекты влияют на вождение	Как культура влияет на мои решения и оценки во время вождения?
4. Личные ценности и отношения, жизненные цели	Знание и контроль того, как жизненные цели и личные тенденции влияют на поведение вождения; стиль вождения, возраст, группа, культура, и т. д. против поведения вождения	Риск и тенденции: поиск сильных эмоций, принятие риска, групповые правила и давление, осознанное принятие ответственности	Способность к самоанализу, собственные предположения, контроль над влечениями, что это за человек?
3. Мотивы, цели и условия вождения	Знания и навыки, связанные с необходимостью перемещения, выбором транспорта и расписания, мотивацией, планированием маршрута	Риски, связанные с социальными условиями и обществом, алкоголем, усталостью, часами пик, молодыми пассажирами, скоростью	Самокритичное мышление, мотивация за своими предпочтениями
2. Вождение в дорожном движении, освоение дорожных ситуаций	Правила обращения, кооперативное поведение, распознавание	Несоблюдение правил, несоблюдение безопасного расстояния,	Дифференцированная оценка навыков вождения и стиля вождения

Уровень регуляции	Знания и способности	Факторы повышенного риска	Самооценка
	и восприятие опасностей, автоматизация	уязвимые участники дорожного движения	
1. Управление транспортным средством, использование транспортного средства	Эксплуатация и освоение транспортного средства, системы безопасности, физические законы	Неиспользование ремня, отказ систем автомобиля, изношенные шины	Дифференцированная оценка навыков вождения в отношении мастерства автомобиля

Матрица представляет собой теоретическую модель поведения за рулем, основанную на компетентности. Базовая структура матрицы основана на эмпирических исследованиях, изучающих причины дорожно-транспортных происшествий, и описывает пять различных уровней факторов, влияющих на поведение участников дорожного движения. Предполагается, что уровни являются иерархическими, причем каждый уровень влияет на проблемы, решения и модели поведения водителя следующего уровня ниже.

Матрица также содержит три столбца в дополнение к пяти уровням:

1. Знания и навыки.
2. Факторы, повышающие риск.
3. Самооценка.

В первой колонке описывается какие знания и навыки требуются водителю на каждом из пяти уровней для безопасного вождения. На самом низком уровне это относится к управлению транспортным средством и, с каждым повышением уровня, к таким аспектам, как правила дорожного движения, вопросы, связанные с риском, и мотивы вождения. Во второй колонке приведены факторы, повышающие риск на каждом уровне, от изношенных шин, несоблюдения правил и употребления алкоголя до мотивов опасного вождения и рискованного образа жизни. Третья колонка касается способности водителя к самоконтролю при обязательном условии реалистичной и адекватной самооценки на каждом уровне. Это начинается с умения критически оценивать свои навыки управления транспортным средством, стиль вождения и мотивы вождения. Более высокие уровни требуют способности к саморефлексии.

Матрица может использоваться для определения целей обучения и содержания обучения

в контексте подготовки водителей. Мотивы вождения, установки, оценочные установки, культурное происхождение и предпочтения образа жизни могут быть социализированы и образовывать однородные группы. В зависимости от групповой принадлежности и профильных характеристик это приводит либо к оборотительному и безопасному стилю вождения, либо к безрассудному, рискованному. Ключевым моментом является способность точно оценивать свои личные знания и умения на каждом уровне и увязывать это с желанием безопасно управлять автомобилем, то есть с мотивацией к соблюдению основных правил дорожного движения.

Чтобы получить фундаментальные знания и навыки, необходимые для безопасного и уверенного вождения, можно пройти курс, состоящий из 5 уроков:

- 1 урок. Вводная часть. Знакомство с автомобилем, принцип его работы.
- 2 урок. Проверка автомобиля перед поездкой. На что необходимо обращать внимание.
- 3 урок. Расходники. Что и когда нужно менять в автомобиле.
- 4 урок. Техника безопасности при работе с автомобилем.
- 5 урок. Некоторые неисправности и их самостоятельное устранение.

Такой курс подойдет как молодым людям, только получившим водительское удостоверение, так и тем, кто давно не садился за руль и хочет освежить свои знания и навыки [4].

Эксперты в автомобильной и мототехнической индустрии выделяют основные направления реформирования системы подготовки водителей транспортных средств (рис.).

Направления реформирования системы подготовки водителей ТС

Рис. Направления реформирования системы подготовки водителей транспортных средств

Юридические требования и требования к специалистам для получения водительских прав значительно различаются – не только между континентами, но и между странами внутри континентов, например, в Европе. Разница между странами заключается в медицинских проверках, связанных с подачей заявления на получение водительских прав в первый раз. В разных странах существуют разные методы определения наличия у заявителя каких-либо дефектов здоровья, которые могут ухудшить безопасность вождения. Они варьируются от самопровозглашения заявителя и медицинских осмотров до обследования определенных участков тела, таких как сердечно-сосудистая система, и на предмет потенциальной зависимости от психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков), проводимого врачом-специалистом.

В некоторых странах используются сертифицированные организации, в то время как другие используют каналы связи в рамках общей системы здравоохранения и уполномочивают врачей первичной медико-санитарной помощи или врача департамента здравоохранения передавать необходимые медицинские данные. В некоторых странах водители обязаны указывать, есть ли у них какие-либо условия, которые могут повлиять на безопасность вождения (Эстония, Финляндия, Великобритания, Ирландия), тогда как в других странах они не обязаны этого делать (Дания, Германия, Швейцария). В Бельгии, Финляндии, Венгрии, Португалии, Швеции врачи обязаны сообщать о любых водителях с заболеваниями, которые могут ухудшить управление транспортным

средством, в органы, выдающие водительские права. В случаях, касающихся временных условий, бюро выдачи водительских прав обычно требует медицинскую справку, и в некоторых странах права человека изымаются до проведения дальнейшего расследования. В дополнение к медицинскому осмотру и проверке зрения некоторые страны требуют от людей прохождения компьютерного теста на восприятие опасности (Бельгия и Великобритания).

Другие аспекты, которые различаются в разных странах, включают доказательства и документы, необходимые для рассмотрения заявлений, а также правовые и технические рамочные условия, касающиеся обучения, тестирования и последующих мер по предотвращению рисков. Системы выдачи водительских прав различаются в основном по следующим параметрам: минимальный возраст заявителя, тип и объем подготовки водителей (например, учебная программа, одноэтапное или многоэтапное обучение), другие вовлеченные стороны (например, профессиональный инструктор по вождению или непрофессиональные тренеры – как правило, родители), важность экзаменов по вождению и меры по обеспечению желаемого поведения на дороге, его улучшения и сохранения стабильности в долгосрочной перспективе.

Одним из аспектов, который особенно широко распространен, является концепция официальной автошколы. Идея, лежащая в основе этого, заключается в том, что полностью квалифицированный эксперт по дорожному движению, обладающий необходимыми специальными и педагогическими знаниями, должен

быть в лучшем положении для передачи соответствующих знаний, навыков и возможностей таким образом, чтобы гарантировать их применение в практике вождения в долгосрочной перспективе. Обучение в автошколах часто носит формализованный характер и включает четкие цели обучения, графики обучения и систематическую поэтапную структуру обучения, включая тесную связь между теорией и практикой. Помимо профессиональной подготовки в автошколах, страны Северной Европы, в частности, за исключением Дании, а также Нидерландов и Великобритании, также используют возможность привлекать к обучению водителей непрофессиональных инструкторов.

Хотя водители прилагают значительные усилия для прохождения обучения вождению, результаты интенсивного учебного курса сравнительно скромны. Экзамены по вождению просто подтверждают знания человека об управлении транспортным средством и то, в какой степени кандидаты способны применить эти знания во время тест-драйва – искусственной ситуации ограниченного периода времени [3, с. 27]. Таким образом, кандидаты, не обладающие навыками вождения, не допускаются к вождению в общественных местах, поскольку они не сдают экзамен и им не выдаются водительские права. Однако, чего не делают тесты по вождению, так это выясняют, как водитель будет вести себя в дорожном движении в будущем или каково его общее отношение к принятию правил и соблюдению ПДД. Оценочные исследования показали, что снизить риск дорожно-транспортных происшествий у начинающих водителей с помощью обучения водителей не удалось. Возраст и, в частности, опыт вождения оказались решающими факторами в этом отношении.

Концепция получения водительских прав с повышенным уровнем квалификации – это идея постепенного продления разрешения человека на вождение в течение трех этапов [2, с. 58]. Она была разработана Уоллером и Рейнфуртом в 1970-х годах. Впервые система была внедрена в США во Флориде в 1996 году, но в других странах она появилась раньше, например, в 1987 году в Новой Зеландии. Ее цель – поддержать молодых водителей в приобретении необходимых навыков и умений, а также дать им возможность воспользоваться опытом и отзывами сопровождающих их людей, чтобы помочь свести к минимуму риск попадания в аварию. Основной принцип

заключается в том, что водители-стажеры получают водительские права в несколько этапов. В нем сочетается концепция вождения в сопровождении водителя с ограничениями, которые включают запрет на вождение в определенное время суток, чтобы исключить критические ситуации на дороге как таковые. Отдельные этапы, как правило, не зависят от возраста, а зависят от объема опыта учащихся.

Все начинается с обязательного этапа обучения вождению с сопровождением: получения водительских прав. При получении этих прав начинающим водителям разрешается управлять транспортным средством только в сопровождении опытного и официально признанного взрослого руководителя. Эту роль обычно берут на себя родители начинающих водителей. Период времени, на который действует первый этап, составляет от шести до двенадцати месяцев. После того как начинающие водители проведут определенное количество времени за рулем со своим руководителем и приобретут достаточный опыт вождения, им разрешается подать заявку на второй этап. Промежуточные права, также называемые Временными или Ограниченными правами, позволяют начинающему водителю управлять автомобилем без сопровождающего лица, хотя и с ограничениями. Эти ограничения включают, в частности, количество других пассажиров, которым разрешено находиться в транспортном средстве (помимо сопровождающего лица), или исключение вождения в ночное время. В США водителям автомобилей с правами среднего уровня не разрешается самостоятельно управлять автомобилем, например, после 10 часов вечера или 12 часов ночи. Это основано на научно обоснованном предположении о том, что риск дорожно-транспортных происшествий для молодых водителей в ночное время значительно выше. Количество других людей того же возраста, которым разрешено садиться в машину, также часто ограничено одним.

После успешного прохождения второго этапа начинающие водители получают свои полные права. Обладателям полных водительских прав разрешается управлять автомобилем без ограничений, они больше не требуют присмотра, им разрешается управлять автомобилем в ночное время, и с ними в автомобиле может находиться более одного человека. Однако на них распространяются определенные возрастные нормы. Например, в США лицам в

возрасте до 21 года, имеющим полные права, не разрешается управлять автомобилем после употребления алкоголя. Само по себе употребление алкоголя в этом возрасте все еще является незаконным.

Выводы

Совершенствование системы подготовки водителей к управлению автомобилем является одним из ключевых моментов для повышения безопасности дорожного движения. Постоянное обновление обучающих программ, использование современных методов обучения и практики помогут водителям быть более внимательными и ответственными на дороге.

Литература

1. Воронина Е.Е. Критерии и показатели качества образования в организациях,

осуществляющих подготовку водителей // Вестник НЦБЖД. – 2016. – № 4(30). – С. 42-48.

2. Желтенков Д.В. О разработке новой методики проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами // Форум безопасности дорожного движения – 2005: сб. материалов Всероссийской конференции «Обеспечение безопасности дорожного движения в Российской Федерации». – 2006. – С. 232.

3. Климова Г.Н., Тарасова Е.В., Мещеряков П.В. Методы повышения качества подготовки водителя автотранспортных средств // Воронежский научно-технический Вестник. – 2016. – № 4 (18). – С. 25-31.

4. Цветков А.А. Курс «Начинающий автомобилист» // [Электронный ресурс]. URL: <https://motormind.getcourse.ru/page0>.

TSVETKOV Aleksandr

Technical Specialist, Motorhome St. Petersburg – official BMW dealer,
Russia, Saint-Petersburg

IMPROVING ROAD SAFETY BY IMPROVING THE DRIVER TRAINING SYSTEM

Abstract. *The accident rate on the roads and streets of the Russian Federation remains high and can be attributed to the most serious socio-economic problems. Today, the driver training system includes theoretical knowledge, practical skills and driving experience. However, the training course is often limited to a minimum number of hours and does not always reflect all aspects of safe driving. The development of new training programs, the introduction of modern technologies and training methods, as well as increasing driver responsibility can help reduce the number of accidents and improve the overall situation on the roads. To increase the reliability of the driver's knowledge and skills, the article proposed a step-by-step system for issuing driver's licenses that works effectively in foreign countries.*

Keywords: *traffic safety, traffic complexity, elements of the road network, street capacity, driving skills, routes.*